

Lesiones deportivas en el árbitro

Alejandro Caballero (España)

En el ámbito deportivo, la prevención de lesiones es clave para garantizar un rendimiento óptimo y una carrera prolongada, tanto para atletas como para árbitros. Alejandro Caballero, exárbitro de baloncesto y fisioterapeuta especializado en deporte, destaca la importancia de la prevención y el tratamiento adecuado de lesiones para evitar complicaciones a largo plazo. En su intervención durante un encuentro con árbitros, Caballero compartió su conocimiento sobre las lesiones más comunes en el baloncesto y brindó recomendaciones basadas en su experiencia.

Diagnóstico y tratamiento de lesiones

Uno de los primeros puntos que enfatizó Alejandro es la importancia de un diagnóstico preciso. **“No es lo mismo una rotura muscular, un esguince de tobillo o una tendinopatía”**, explicó. El diagnóstico adecuado permite aplicar el tratamiento correcto y evitar el empeoramiento de la lesión. Por ejemplo, una tendinitis, que es una inflamación del tendón, requiere un enfoque distinto al de un esguince. La clave está en determinar si la lesión es por sobreuso, por mal uso, o por un golpe directo.

Caballero también resaltó que la prevención de lesiones está directamente relacionada con el fortalecimiento de la musculatura. Una musculatura bien entrenada reduce el riesgo de sufrir lesiones como tendinopatías o roturas musculares.

En el caso específico de los árbitros de baloncesto, quienes suelen sufrir sobrecargas por la cantidad de partidos y el cambio entre diferentes tipos de superficies (como cemento y parqué), es fundamental trabajar en la fuerza muscular para mejorar la estabilidad y resistencia

Prevención de tendinitis y otras lesiones comunes

La tendinitis es una de las lesiones más comunes entre los árbitros de baloncesto, debido a la carga constante de trabajo y a los cambios rápidos de ritmo y dirección en los partidos. Caballero explicó que esta lesión se produce principalmente por el sobreuso de los tendones y que es prevenible si se toman las medidas adecuadas. La clave está en mantener la musculatura que rodea al tendón fuerte y bien entrenada, lo que ayudará a reducir el impacto sobre el tendón.

Una recomendación importante para prevenir este tipo de lesiones es evitar la inactividad prolongada. **“Si un árbitro no está en forma física y de repente decide salir a correr sin una preparación previa, aumenta considerablemente el riesgo de lesión, especialmente en los tendones de Aquiles”**, advirtió Caballero. Es esencial realizar un calentamiento adecuado antes de los partidos y mantener una rutina de entrenamiento constante, incluso fuera de temporada, para evitar sorpresas en el cuerpo cuando regrese la actividad física intensa.

Además de las tendinopatías, los esguinces de tobillo son otra lesión común en el baloncesto. Caballero recomendó ejercicios de fuerza y propiocepción para prevenirlos. **“Es importante trabajar los músculos del tobillo y mantener una buena movilidad para asegurar la estabilidad de la articulación”**, comentó. También subrayó que, en caso de esguince, se debe evitar el uso prolongado de vendajes o férulas, ya que pueden debilitar la musculatura al restringir el movimiento.

Hábitos saludables y recuperación

Un aspecto fundamental para la prevención de lesiones, según Caballero, es adoptar hábitos saludables. Esto incluye una alimentación equilibrada, una correcta hidratación y un descanso adecuado. **“Dormir bien y mantenerse hidratado es tan importante como entrenar. Si no damos tiempo al cuerpo para recuperarse, las lesiones por sobrecarga son casi inevitables”**, aseguró. En cuanto a la recuperación de las lesiones, Alejandro aconsejó no detener por completo la actividad física, sino ajustar los ejercicios para no agravar la lesión. **“El reposo total no es beneficioso. Lo ideal es continuar con movimientos suaves y controlados para evitar la pérdida de musculatura y permitir que el cuerpo se recupere de manera progresiva”**, explicó.

Conclusión

La prevención de lesiones requiere de una combinación de entrenamiento adecuado, buenos hábitos de vida y una correcta gestión del descanso. Según Alejandro Caballero, una buena preparación física es clave para evitar las lesiones más comunes entre los árbitros de baloncesto, como las tendinopatías y los esguinces. Con el enfoque adecuado, es posible mantener una carrera prolongada y libre de lesiones.

Alejandro Caballero (España)

- fue árbitro de la Federación Canaria
- Especialista en Entrenamiento de Fuerza para la Prevención de Lesiones
- Máster en “Fisioterapia deportiva”